
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЛОГ ЛЕНИНА

Кедровских Александр Евгеньевич – специалист, специальность «Клиническая психология»

Аннотация. Для более объёмного понимания Ленина как человека и как политического деятеля кажется существенным обратить внимание на стиль его публицистических и научных работ. Проанализировав слог Владимира Ильича, можно увидеть, что перед нами в первую очередь полемист, что Ленин склонен «атаковать» оппонентов и в то же время максимально доходчиво доносить свои идеи. Такая форма представляется достаточно эффективной для публициста.

Ключевые слова. Ленин, слог, публицистика, работы, Герцен, Радищев.

THE POLITICAL WRITER STYLE OF LENIN

Kedrovskikh Alexander Evgenievich, specialist, specialty "Clinical Psychology"

Annotation. To understand Lenin as a human and as a politician in a more volume way, it seems reasonable to pay attention to a style of his publicistic and scientific works. After analyzing of this style we can see that here we have a polemist, that Lenin tends to “attack” opponents and the same time to communicate ideas in a most intelligible way. Such a form seems to be quite effective for a publicist.

Keywords. Lenin, style, publicism, works, Gertsen, Radishchev.

DOI: 10.5281/zenodo.11092898

Кажется, что когда мы с разных сторон рассматриваем фигуру Владимира Ильича Ленина, стоит обратить внимание на него и как на публициста. В данном случае речь идёт не о содержании работ, а об их форме. Важна она отчасти в том смысле, что отражает личность Ленина, характер его мышления, отчасти в том смысле, что представляет собой полезный пример стиля для современных публицистов.

Ленинский слог с необходимостью встраивается в российскую литературную традицию и традицию российской политической литературы. Он, как и любое другое проявление культуры, есть продукт исторический. В этом смысле предтечей его можно встретить в знаковых работах того же направления. Рассмотрим их.

Первой значимой работой российского освободительного движения является обличённое в художественную форму «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. В ней заметны мотивы сентиментализма эпохи просвещения, много эмоционального. Автор пытается воздействовать на эмоции, говорит об аморальности тех или иных поступков, взывает к совести. Радищев обличает и самого себя - так он говорит, что ему стыдно после того, как он обращался со слугой как с нижестоющим.[1] В то же время встречается и апелляция к разуму, к рациональному – автор

пишет, что подневольный труд менее эффективен, чем добровольный [2]. Много модных в то время архаизмов.

Чем-то переходным между условно-радищевским и условно-ленинским стилями является слог А. И. Герцена. В его работах ещё присутствует многословность литературы эпохи просвещения, слог довольно тяжеловесный. Работы содержат отсылки к мировой культуре. Иными словами, видно, что пишет широко образованный думающий человек для широко образованных думающих людей.

Прежде, чем перейти непосредственно к Ленину, небольшая ремарка: период его публицистического творчества пришёлся на время, когда в художественной литературе, которая в смысле читающей публики формирует и её слог, имело место тенденция к лаконичности. Здесь можно вспомнить знаменитое чеховское «Краткость – сестра таланта». Краткость стала чертой политической литературы России тех лет и потому, что с ростом количества грамотных людей и ростом количества печатных изданий ширилась и аудитория; помимо дворян, в её входили уже и увеличившиеся в числе разночинцы с частью промышленных рабочих. Хотя некоторые, особенно в монархической среде, продолжали писать статьи тяжеловесным и иногда даже высокопарным слогом. Архаичность слога здесь могла подразумевать связь с религиозной литературой, что соответствовало политической линии реакционных сил.

Итак, Ленин. Образование он получил классическое, следовательно хорошо был знаком с логикой. Ещё в гимназические годы прежде, чем писать, составлял подробный план будущего текста [3]. Структурированность мысли видна во всём. Ленин время от времени использует перечисление прилагательных или наречий – часто близких по значению – для уточнения характеристики. Перечисления используются и для обрисовывания определённой группы, причём Ленин не использует классические «и так далее», «и прочее». За исключением, разумеется, тех случаев, где речь идёт о конкретных лицах и всех перечислить невозможно. Например, «Каутский и компания» [4]. Опять-таки для большей точности, если даётся перевод, то за некоторыми словами в скобках следует данное слово в оригинале. Имеют место и авторские комментарии по поводу особенностей перевода. Скобки также, наряду со сносками, используются для более или менее подробного комментирования чего бы то ни было. Вообще скрупулёзность – одна из отличительных особенностей ленинского слога. Каждый его тезис подробно развёрнут и разъяснён. Для этих целей в том числе служат примеры и даже сравнения – можно вспомнить хотя бы «детски-простой примерчик» про грабителей из «Детской болезни 'левизны'!...», по поводу компромиссов. Ленин всегда отталкивается от конкретных случаев и почти никогда не рассуждает вообще, абстрактно. В отличие от реакционных мыслителей. Идеи его, как это часто бывает, рождаются в критике и выражаются через критику. Собственно, в постоянных спорах с оппонентами и родился Ленин как публицист. Таким образом, мы часто видим типичное логическое восхождение от конкретного к абстрактному. Если говорить о ло-

гике, то Ленин имплицитно использует диалектическую логику. Вообще в его публицистике, к коей принадлежит основная часть работ, явлены вполне научные построения. Но они всегда имеют простую, понятную и относительно доступную форму.

Нельзя не отметить и знаменитую ленинскую язвительность. Он много иронизирует (например, «об этом писал такой марксист как Маркс» – шутка, подхваченная Че Геварой в одной из его статей [5]. Ленин нередко оскорбляет. К примеру, пишет «такие-то и прочая сволочь» [4]. Любопытно систематическое употребление понятий, заключающих в себе отношение к определённой категории. Например, «мелкие хозяйчики» [4] или «дипломированные лакеи поповщины» [6]. Примечательно употребление восклицательного знака, двойного восклицательного знака и сочетания вопросительного знака с восклицательным.

Подытоживая, можно сказать, что в Ленине-публицисте мы видим умение разъяснять свою мысль так, что альтернативные трактовки излагаемых в тексте идей сводятся к минимуму, живой слог не даёт замылиться вниманию читателя, индивидуальности придаёт наступательный полемический стиль, который заодно служит большей убедительности тезисов, также полемичность, особенно в моменты обличения, вызывает даже у равнодушного к политике читателя эмоциональный отклик, чувство причастности к проблеме и, как следствие, интерес.

Ссылки

[1] – А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву, Любани.
<https://ilibrary.ru/text/1850/index.html>;

[2] – А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву, Хотилово,
<https://ilibrary.ru/text/1850/index.html>;

[3] – Р. Пейн, Ленин. Жизнь и смерть, <https://www.rulit.me/series/zhizn-zamechatelnyh-lyudej/lenin-zhizn-i-smert-download-214167.html>;

[4] – В. И. Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме,
<https://www.marxists.org/russkij/lenin/1920/leftwing/09.htm>;

[5] – Э. Че Гевара. Статьи. Выступления. Письма,
<https://litlife.club/books/251682/read?page=1>;

[6] – В. И. Ленин. О значении воинствующего материализма, <http://libelli.ru/works/45-1.htm>.

Литература

1. А. И. Герцен. Письма к старому товарищу, <http://gertsen.lit-info.ru/gertsen/public/k-staromu-tovarischu.htm>;

2. А. И. Герцен. С того берега, <http://gertsen.lit-info.ru/gertsen/proza/s-togo-berega/index.htm>;

3. А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву,
<https://ilibrary.ru/text/1850/index.html>;

4. В. И. Ленин. Государство и революция,
<https://www.marxists.org/russkij/lenin/works/lenin007.htm>;

-
5. В. И. Ленин. Детская болезнь «Левизны» в коммунизме, <https://www.marxists.org/russkij/lenin/1920/leftwing/09.htm>;
 6. В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм, <https://www.politpros.com/library/13/37/>;
 7. В. И. Ленин. О значении воинствующего материализма, <http://libelli.ru/works/45-1.htm>;
 8. Р. Пейн, Ленин. Жизнь и смерть. <https://www.rulit.me/series/zhizn-zamechatelnyh-lyudej/lenin-zhizn-i-smert-download-214167.html>.

ГРУППА «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА», 1883-1903, к 140-летию образования

23-24 сентября 2023 г. Дом Плеханова Российской национальной библиотеки, Сектор философских проблем политики Института философии РАН, Научно-образовательный Центр современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова организовали и провели международную конференцию «Группа «Освобождение труда» и ее роль в объединении общественно-политического движения и истории общественной мысли России: к 140-летию образования, 1883-2023». Идеи и теоретическое значение, общественно-политическая деятельность Группы, 1903 году, вошедшей в состав РСДРП, влияние на социокультурное и политическое развитие Российского государства вышли далеко за хронологические рамки формального существования.

Группа появилась на этапе затухания второй революционной ситуации в России, ставшей результатом *социально-политических преобразований*, следовавших за Реформой 1861 г. и кардинально менявших государственный уклад. Практическая поддержка развернувшихся трансформаций представителями всех классов и почти без исключения социальных слоёв, *не связанных между собой идейно и организационно*, в различных формах, разной степени радикализма, настоятельно демонстрировала потребность общества в дальнейшем обновлении *государственной социально-экономической системы*.

Переход правительства к *контрреформам* 1882-1894 гг. подтвердил справедливость сделанного в 1889 году Г. В. Плехановым вывода о том, что *российское самодержавие, «каково оно есть», «оказавшее России значительные исторические услуги», «после 19 февраля 1861 г. совершило в пределах земных все земное», и потому система общественных отношений* подлежит изменению.

Понятия «социальность» и «социализм», появившиеся в русском литературном задолго до их закрепления В. И. Далем в «Словаре великорусского языка» (1882), – «Социальность - общественность, «общежительность», гражданственность, взаимные отношения и обязанности гражданского быта, жизни. Социализм - ученье, основывающее гражданский и семейный быт на товариществе или артельном учреждении; крайний социализм впадает в коммунизм, который требует упразднения всякой частной собственности, на общую пользу" – свидетельствовали о глубине и направлении *идейного движения, происходившего в России*.

Под «*идейным движением*» следует понимать отражение этих процессов в научных исследованиях, литературных и социально-политических дебатах, центральными проблемами которых стало осмысление русского исторического процесса, векторы эволюции и методы преобразования страны. Работы членов Группы в этом

«идейном движении» уже к концу 80-х г. начали занимать ведущие позиции.

Группа «Освобождение труда», чье название отражает центральную *идею марксизма - социально-философской теории истории*, - явилась первой марксистской организацией в России, в деятельности которой *идейно-теоретический поиск и практика революционного движения* стали соединяться *неразрывной связью*. Взаимодействие с пролетарскими группами и кружками в России и за рубежом позволили ее членам стать одними из основателей и руководителей РСДРП, осуществлять практическую поддержку деятельности социал-демократической фракции в Государственной думе, представлять русскую социал-демократию в международном рабочем движении, общественном движении в годы Первой мировой войны и Великой русской революции 1917 г.

Члены Группы внесли весомый вклад в распространение марксизма, развитие таких его областей, как учение о роли народных масс и личности в истории, особенности формирования «идеологий» - права, религии, морали, искусства, литературы, заложили основы политической теории марксизма... «История русской общественной мысли» Г. В. Плеханова - блестящий пример труда в области историографии, философии истории и политической философии.

После 1917 г. обращение к проблематике освобождения труда в истории общественно-политической мысли и практической деятельности руководителей государства было неоднозначным. Она то появлялась в центре внимания в 20-е и 60-е годы XX века, то уходила далеко на его периферию. Сегодня, в первые десятилетия нового века, эта проблематика вновь становится актуальной, демонстрируя обществу своё растущее многообразие, сложность и глубину в принципиально иных условиях. *И вектор развития.*

Исторический опыт Советского Союза и мировой системы социализма в XX веке подтвердил способность людей *сознательно творить общую историю* как «общезитительность» различных культур и цивилизаций. Сегодня, когда ситуация в мире может подвести человечество к последней черте существования, готово и обладает ли оно возможностью сформировать *субъекта* общественно-политической теории и политического действия, способного вновь приступить к реализации великой идеи - идеи освобождения труда?

Предлагаемые читателям «Альтернатив» ряд представленных докладов дают представление о проблематике конференции и, как полагают организаторы, связывают темы юбилейных конференций, посвящённых Группе «Освобождение труда» и В. И. Ленину.